

Wer mit wem ... und wo? Eine szientometrische Analyse der DHd-Abstracts 2014 - 2022

Borst, Janos

borst@informatik.uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-9166-4069

Burghardt, Manuel

burghardt@informatik.uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-1354-9089

Piontkowitz, Vera

vera.piontkowitz@uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-3605-3609

Klähn, Jannis

jannis.klaehn@uni-leipzig.de
Computational Humanities, Universität Leipzig,
Deutschland

Einleitung

Der Bereich der Szientometrie beschäftigt sich ganz allgemein mit der Vermessung wissenschaftlicher Aktivitäten, insbesondere mit der quantitativen Analyse von Publikations- und Zitationsmustern (auch Bibliometrie genannt). Wenig überraschend, ist die vergleichsweise junge Fachdisziplin der Digital Humanities (DH) ein beliebter Forschungsgegenstand szientometrischer und bibliometrischer Studien. So finden sich etwa Untersuchungen von DH-Zeitschriften (vgl. Sula und Hill, 2019; Luhmann und Burghardt, 2022) sowie auch von internationalen DH-Konferenzen (Weingart und Eichmann-Kalwara, 2017; Eichmann-Kalwara et al., 2018; Weingart, o.J.). Vereinzelt waren auch einzelne DHd-Konferenzen immer wieder Teil kleinerer Studien, etwa hinsichtlich behandelter Forschungsthemen, analysierter Medienobjekte oder zitierter Literatur (vgl. Tello, 2016; Henny-Krahmer und Sahle, 2018; Kiefer, 2019). Eine systematische Betrachtung der bisherigen DHd-Jahrgänge gibt es bislang jedoch nicht. Anlässlich der 10. DHd-Jahrestagung präsentieren wir eine

solche Analyse aller bisher publizierten DHd-Abstracts. Mit dieser Studie wollen wir einen Beitrag zur Frage bzw. dem Konferenzmotto der aktuellen DHd 2024 (“DH Quo Vadis?”) leisten und aus einer Zusammenschau der letzten DHd-Jahre an unserem Poster gemeinsam mit der DHd-Community Entwicklungsperspektiven für die Zukunft der (deutschsprachigen) DH diskutieren.

Wir fassen dabei zwei große Bereiche ins Auge: einerseits interessieren wir uns für einzelne Akteur:innen der DHd-Community, andererseits beleuchten wir unterschiedliche Standorte im deutschsprachigen Raum und untersuchen deren Beteiligung im Rahmen der DHd-Konferenzen. Die Datengrundlage sämtlicher Analysen stellen dabei insgesamt 1.207 DHd-Abstracts der Jahre 2014 - 2023 dar, welche über den DHd-Dachverband online verfügbar sind. Für die Jahre 2014 und 2015 liegen die aggregierten Übersichten aller Abstracts im XML-Format vor, einzelne Abstracts liegen nur im PDF-Format vor. Ab 2016 liegen zusätzlich die einzelnen Abstracts im XML-Format vor. Alle im Folgenden vorgestellten Informationen wurden aus den XML-Dateien extrahiert.

Ergebnisse

Zentrale Informationen, die aus den Abstracts extrahiert wurden, sind Angaben zu den jeweiligen Autor:innen und deren Institutionen sowie zu zitierten Quellen im Rahmen der Bibliographien.

Publikationszahl je Autor:in und Koautor:innen-schaftsnetzwerke

Um das komplizierte Geflecht wissenschaftlicher Kooperationen innerhalb der DHd-Community (zum Zeitpunkt der Analyse umfasst der DHd-Verband etwa 500 Mitglieder) besser zu verstehen, präsentieren wir zunächst eine Analyse von Ko-Autor:innenschaft (Kumar, 2015). Durch die Untersuchung der Beziehungen zwischen Ko-Autor:innen bietet sie Einblicke in die Muster und Strukturen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb einer bestimmten Disziplin (Gao et al., 2022) oder innerhalb bestimmter Publikationsorgane (Cruz et al., 2015). Abbildung 1 zeigt (aus Platzgründen) einen Ausschnitt aus dem Kooperationsnetzwerk für DHd-Autor:innen im Zeitraum 2014 - 2023. Die Größe der Autorenknoten spiegelt dabei die insgesamt Anzahl an DHd-Publikationen wieder, Kanten zwischen Autorenknoten zeigen gemeinsame Zusammenarbeit im Sinne von Koautor:innenschaft an. Diese Informationen mögen nun als Grundlage dienen, um gemeinsam zu diskutieren, was Gründe für besonders hohen Publikationsoutput bei der DHd und was Gründe für die Zusammenarbeit sind. Da von den 40 publikationsstärksten Autor:innen fast die Hälfte Professor:innenstatus haben, mag man versucht sein, einen Zusammenhang zwischen akademischem Status und den üblicherweise damit einhergehenden Ressourcen zu sehen. Bei genauerer Betrachtung

tung, haben aber viele den Professor:innenstatus erst im Laufe des Untersuchungszeitraums erworben, und waren auch vorher schon sehr stark auf der DHd vertreten. So gesehen, mag also eine starke (publikationsmäßige) Präsenz in der DHd-Community als wichtiger wissenschaftlicher Qualifizierungsschritt interpretiert werden. Über einen semiautomatischen gender labeling-Prozess der Autor:innenamen aller DHd-Abstracts ergibt sich zudem ein Verhältnis von etwa 60% männlichen Vornamen und 40% weiblichen Vornamen.

Abbildung 1: Kooperationsnetzwerk von DHd-Autor:innen.

Der Graph in Abbildung 1 erlaubt bei genauerer Betrachtung auch eine grundlegende Analyse der Kooperationen: sind diese primär durch inhaltliche Aspekte im Sinne standortübergreifender Forschungsthemen getrieben, oder stehen eher Faktoren der räumlichen und institutionellen Nähe im Vordergrund (oder beides)?

DH-Standorte und deren Beteiligung an DHd-Publikationen

Den Aspekt der Rolle von konkreten DH-Standorten aufgreifend, sollen in diesem Abschnitt einige Erkenntnisse zur Verteilung von deutschsprachigen Städten hinsichtlich deren regelmäßiger Beteiligung an DHd-Publikationen geteilt werden. So zeigt Abbildung 2 etwa die diachrone Entwicklung der insgesamt zehn publikationsstärksten DH-Standorte in den letzten zehn Jahren. Ob die Beteiligung eines Standorts unmittelbar mit der Anzahl / Besetzung von DH-Professuren oder anderen Einrichtungen, wie etwa DH-Zentren (Burghardt & Wolff, 2015) oder Wissenschaftsakademien, zusammenhängt, ist gemeinsam zu diskutieren.

Abbildung 2: Diachrone Entwicklung der 10 publikationsstärksten DH-Standorte im Zeitraum 2014 - 2023.

Ergänzend zu dieser diachronen Entwicklung zeigt Abbildung 3 eine Übersicht der publikationsstärksten Standorte in Deutschland.

Abbildung 3: Überblick zu allen DH-Standorten in Deutschland mit mindestens 25 DHd-Publikationen insgesamt.

Meistzitierte Quellen

Weiterhin wurden als zusätzliche Information die einzelnen Bibliographien analysiert, um so die in der DHd-Community am häufigsten zitierten Quellen zu identifizieren (vgl. Abbildung 4). Diese häufig zitierten Quellen lassen etwa auch Rückschlüsse zu zentralen DHd-Themen zu, welche sich für die 10 meistzitierten Quellen vermutlich gut

mit den Schlagworten *Topic Modeling*, *Digitale Editionen*, *Annotationen*, *Netzwerkanalyse* und *Forschungsdatenmanagement* zusammenfassen lassen.

WAS WIRD ZITIERT?

01 Jannidis, Fotis / Kohle, Hubertus / Rehbein, Malte (eds.) Digital Humanities. Eine Einführung. Stuttgart: J. B. Metzler.	49 mal
02 Blei, David M. / Ng, Andrew Y. / Jordan, Michael I. (2003): "Latent dirichlet allocation". in: The Journal of machine Learning research 3: 993-1022.	20 mal
03 McCallum, Andrew K. (2002): "MALLET: Machine Learning for Language Toolkit" http://mallet.cs.umass.edu/about.php	15 mal
04 Rat für Informationsinfrastrukturen (2016): Leistung aus Vielfalt: Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland http://www.rfi.de/de/category/dokumente/letzter_zugriff_25_August_2016 .	15 mal
05 Sahle, Patrick (2013): Digitale Editionenformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels: Befunde, Theorie und Methodik (Schriften des DEB). Nordenstedt: Books on Demand.	14 mal
06 Wilkinson, Mark D. / Dumontier, Michel / Aalbersberg, Ulsbrand J. / et al. (2016): "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship". Sci Data 3.	14 mal
07 TEI Consortium (2007): Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange (TEI P5). The TEI Consortium http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/ (letzter Zugriff 05. Februar 2016).	13 mal
08 Moretti, Franco (2011): "Network Theory, Plot Analysis" in: Stanford Literary Lab Pamphlets 2 http://lilab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlets.pdf (letzter Zugriff 12. Oktober 2015).	13 mal
09 Blei, David M. (2011): "Introduction to Probabilistic Topic Models". in: Communication of the ACM.	12 mal
10 Glas, Evelyn, und Janina Jucke. 2017. "The Hermeneutic Profits of Annotation: On preventing and fostering disagreement in literary text analysis". International Journal of Humanities and Arts Computing 11 (2): 233-54.	12 mal

Abbildung 4: Die 10 meistzitierten Quellen in allen DHd-Abstracts.

Zielsetzung für die Posterpräsentation

Das Poster, welches im Rahmen der DHd 2024 vorgestellt werden soll, wird die Funktion einer reichhaltigen Informationsgrafik haben, über die dann entsprechend mit der Community diskutiert werden kann. Einige Teilergebnisse und mögliche Diskussionsfragen haben wir in diesem Abstract vorgestellt. Eine Veröffentlichung aller Statistiken und Detailliertergebnisse ist begleitend zum Poster geplant.

Bibliographie

Burghardt, M., & Wolff, C. (2015). Zentren für Digital Humanities in Deutschland. *Information-Wissenschaft & Praxis*, 66(5-6), 313-326.

Cruz, Dulce, J. Kaupp, Max Kemman, Kristi M. Lewis, und Teh-Hen Yu. 2015. „Mapping Cultures in the Big Tent - Multidisciplinary Networks in the Digital Humanities Quarterly“. IVMOOOC 2015 - Visualizing the Digital Humanities Project. 2015. <https://jkaupp.github.io/DHQ/>.

Eichmann-Kalwara, Nickoal, J. Jorgensen, und Scott B. Weingart. 2018. „Representation at Digital Humanities Conferences (2000-2015)“. In *Bodies of Information: Intersectional Feminism and Digital Humanities*, herausgegeben von Jacqueline Wernimont und Elizabeth Losh, 1. Aufl. Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press.

Gao, Jin, Julianne Nyhan, Oliver Duke-Williams, und Simon Mahony. 2022. „Gender influences in Digital Humanities co-authorship networks“. *Journal of Documentation* 78 (7): 327-50. <https://doi.org/10.1108/JD-11-2021-0221>.

Henny-Krahmer, Ulrike, und Patrick Sahle. 2018. „Einreichungen zur DHd 2018“. DHd-Blog (blog). 19. Februar 2018. <https://dhd-blog.org/?p=9001>.

Kiefer, Katharina. 2019. „Einreichungen zur DHd 2019“. *DHd-Blog* (blog). 2019. <https://dhd-blog.org/?p=11358>.

Kumar, Sameer. 2015. „Co-authorship networks: A review of the literature“. *Aslib Journal of Information Management* 67 (1): 55-73. <https://doi.org/10.1108/AJIM-09-2014-0116>.

Luhmann, Jan, und Manuel Burghardt. 2022. „Digital humanities—A discipline in its own right? An analysis of the role and position of digital humanities in the academic landscape“. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 73 (2): 148-71.

Sula, Chris Alen, und Heather V Hill. 2019. „The Early History of Digital Humanities: An Analysis of Computers and the Humanities (1966-2004) and Literary and Linguistic Computing (1986-2004)“. *Digital Scholarship in the Humanities*, November, fqz072. <https://doi.org/10.1093/llc/fqz072>.

Tello, José Calvo. 2016. „DHd 2016: Countries, Cities and Institutions of the Speakers“. *CLiGS: Computergestützte literarische Gattungsstilistik* (blog). 2016. <https://cligs.hypotheses.org/431>.

Weingart, Scott B., und Nickoal Eichmann-Kalwara. 2017. „What's Under the Big Tent?: A Study of ADHO Conference Abstracts“. *Digital Studies/Le Champ Numérique* 7 (1): 6. <https://doi.org/10.16995/dscn.284>.

Weingart, Scott B. o. J. „DH Quantified. A Review of Quantitative Analyses of the Digital Humanities“. *Scottbot* (blog). Zugegriffen 10. Juli 2023. <https://web.archive.org/web/20220126060450/http://scottbot.net/dh-quantified/>